

VALORACIÓN PROCESAL DEL CONFIDENTE EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN

Por

ADRIÁN NICOLÁS MARCHAL GONZÁLEZ
Profesor Grado en Derecho en Universidad Nebrija
Doctor en Derecho y abogado

Revistas@iustel.com

Revista General de Derecho Procesal 49 (2019)

RESUMEN: El uso de confidentes por parte de la policía, requiere de una serie de garantías y pautas para que todo el material probatorio que ha aportado o que se ha obtenido a través de la información ofrecida por el confidente, pueda ser tenido en cuenta como material probatorio válido para convertirse en prueba de cargo o de descargo en la posterior fase de enjuiciamiento.

PALABRAS CLAVE: Material probatorio, confidente policial, derecho procesal penal, fase de instrucción.

ABSTRACT: The use of informants by the police, requires a series of guarantees and guidelines so that all the evidentiary material that has contributed or that has been obtained through the information offered by the informer, can be taken into account as valid evidentiary material to become evidence of charge or discharge in the subsequently phase of prosecution.

KEYWORDS: Police informants, cover human intelligence sources, criminal procedural.

El conjunto de indicios derivados de la comisión de un delito (ya sea en la escena propiamente dicha o en otro lugar) deben ser trasladados al proceso empleando una serie de medios de prueba recogidos en la LECrim, con la observancia de un cúmulo de garantías, entre las que destaca la cadena de custodia de las evidencias. Siguiendo a MARCA MATUTE¹, ese material indiciario no se transformará en material probatorio hasta su aportación al acto del juicio, momento en el que si se practica con sometimiento

¹ Vid. ABEL LLUCH, X.; RICHARD GONZÁLEZ, M. (Directores); *“Estudios sobre la prueba penal”*. La Ley. Vol. III. Madrid. 2013. Pág. 204.

MARCHAL ESCALONA, A. N.; *“El atestado. Inicio del Proceso Penal”*. Ed. Thomson-Reuters Aranzadi. 9ª ed. Pamplona, 2017.

MARTÍN MORALES, R. (Coord.); *“El principio constitucional de Intervención indiciaria”*, Ed. Grupo editorial universitario, Granada, 2000.

PEDRAZ PENALVA, E. y OTROS; *“La práctica probatoria anticipada y la denominada prueba preconstituida”* en *“La instrucción del sumario y las diligencias previas”*, Ed. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1998.

RIVES SEVA, A. P.; MARCHENA GÓMEZ, M. y OTROS; *“La Prueba en el Proceso Penal. Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”*, Ed. Thomson Aranzadi, Pamplona, 4ª Edición, 2008.

ROJAS CARO, J.; *“El testimonio”*, en *Comentarios a las Leyes Procesales Militares*, Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, Tomo II, Madrid, 1995.

VALERA CASTRO, L.; *“Secreto de Estado o secreto contra el Estado (A propósito de la sentencia publicada en el caso “Amado”, ¿O quizá debiera ser otra la etiqueta?...)*, en *Jueces para la Democracia*, nº 13, 1991.

VARELA CASTRO, L. y OTROS, *“Investigación y preparación del juicio oral. La reforma del proceso penal”* Ed. Tecnos, Madrid, 1990.

VARELA CASTRO, L. y OTROS, *“Investigación y preparación del juicio oral. La reforma del proceso penal”* Ed. Tecnos, Madrid, 1990.

VELASCO NUÑEZ, E.; *“El confidente”*; *Diario La Ley*, 1993, tomo 3.